

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

O DESENCADEAMENTO DA DEPRESSÃO ANACLÍTICA PELO PRISMA LACANIANO

 DOI: 10.5281/zenodo.16219941

1. Carla Jeucken
2. Giselle Falbo

1. Universidade Federal Fluminense. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil;
2. Universidade Federal Fluminense. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.

Resumo: Nesta breve comunicação, propomo-nos a apresentar um fragmento de nossa pesquisa acerca da possível releitura dos achados de acerca do quadro patológico apresentado por bebês institucionalizados e afastados de suas mães, denominado pelos autores depressão anaclítica. Nossa proposta se justifica, pois ela possibilita desdobrar as considerações de Freud acerca da mais tenra infância e, assim, contribuir para o manejo na clínica com bebês. Para tanto, dividimos o trabalho em três etapas: apresentação sucinta dos subsídios teóricos freudianos utilizados pelos autores para cunhar a referida categoria psicopatológica; contextualização do desencadeamento da depressão anaclítica nos bebês e, por fim, proposição de releitura da etiologia do sintoma através dos apontamentos de Lacan.

Palavras-Chave: Clínica; Depressão Anaclítica; Desejo não anônimo.

INTRODUÇÃO

Em um de seus artigos mais elucidativos acerca do tema, Freud (1924) abordou a ligação pulsional que estabelece um circuito de busca de satisfação sexual em tempos posteriores da vida do sujeito e que, ao mesmo tempo, inscreve a falta no psiquismo. Nessa “fase”, denominada autoerotismo, haveria um acoplamento entre aquele que será reconhecido em sua particularidade e aqueles que serão reconhecedores desta e que se apresentarão, posteriormente, como primeiros objetos de amor da criança. Neste nível da constituição subjetiva antecedente à formação do eu, as pulsões sexuais se apoiam nas pulsões de autoconservação na busca de satisfação. A ligação a esse Outro primitivo e pré-histórico se dá pelo tipo anaclítico (termo utilizado como possível tradução para o vocábulo *Anlehnung*, que significa apoio, encosto), uma vez que a satisfação obtida com o alimento, simbolizada pelo seio, embora seja indispensável para a sobrevivência do organismo, é inseparável da satisfação sexual.

A ligação anaclítica, portanto, não diz respeito somente a um tipo de escolha de objeto, mas também à própria fonte da escolha de objeto, isto é, ela encontra em seu cerne a relação com o objeto desde sempre perdido, *das Ding*. O circuito pulsional estabelecido nesses momentos derradeiros da constituição subjetiva dependem, incontornavelmente, do papel desse Outro que se ocupa dos cuidados iniciais do infans. Freud menciona que, recorrentemente, esses Outros seriam a mãe que alimenta e o pai que protege – ou aqueles que ocuparem essas funções (Freud, 1924).

A reconhecida função imprescindível do Outro parental na constituição psíquica do bebê, bem como a função de suporte que as pulsões de autoconservação desempenham para as pulsões sexuais encontrarem caminhos para buscar satisfação serviram de base teórica para os estudos do psicanalista René Spitz, especialmente aqueles difundidos em seu artigo intitulado *Depressão Anaclítica* (1946), publicado em coautoria com Katherine Wolf. Nele, os autores apresentaram discussões nas quais interpretavam, com perspectiva psicanalítica freudiana, os dados coletados nas observações de bebês institucionalizados, afastados de suas mães, que sofriam com graves problemas em sua constituição subjetiva, fisiológica e cognitiva. O quadro clínico observado foi denominado *depressão anaclítica*.

OBJETIVO

Nesta breve comunicação, propomo-nos a apresentar um fragmento de nossa pesquisa acerca da possível releitura dos achados Spitz e Wolf (1946), valendo-nos de um retorno a Freud sob a ótica da teoria psicanalítica lacaniana. Nossa proposta se justifica, pois ela possibilita desdobrar as considerações de Freud acerca da mais tenra infância e, assim, contribuir para o manejo na clínica com bebês. Para tanto, nosso percurso consiste em: (1) apresentar sucintamente a leitura freudiana empreendida por Spitz e Wolf (1946) circunscrevendo os subsídios teóricos utilizados para designar o quadro clínico observado em bebês diagnosticados com “depressão anaclítica”; (2) discorrer descritivamente sobre a situação das crianças acometidas pela “depressão anaclítica” conforme classificação dos referidos autores; (3) comentar brevemente as elaborações dos autores através dos apontamentos de Lacan acerca da função do desejo que não seja anônimo.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

METODOLOGIA

Como método de desenvolvimento deste trabalho adotamos a revisão de literatura e o estilo ensaístico nas discussões sobre o material bibliográfico selecionado. Do artigo de Lacan intitulado *Nota sobre a Criança* (2003), extraímos elaborações e conceitos pertinentes para problematizar os textos dos referidos autores e para propor uma releitura da etiologia da depressão anaclítica. A adoção desse método possibilita-nos aproveitar as experiências singulares de Spitz e Wolf (1946) na clínica com bebês para discutir possibilidades de manejos clínicos favoráveis no trato com bebês institucionalizados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Convocados a investigar os efeitos da institucionalização no desenvolvimento biológico, fisiológico e psíquico de crianças entre seis meses e um ano idade, Spitz e Wolf (1946) notaram que a maioria dos bebês lactentes que foram separados de suas mães antes de completarem o primeiro ano de vida sofriam de graves problemas decorrentes da ausência desse primeiro Outro que lhes dispensava os cuidados. Embasados na psicanálise freudiana, esses psicanalistas observaram que entre a quarta e a sexta semana após o afastamento materno, as crianças apresentavam quadros depressivos, a despeito do empenho das enfermeiras que lhes dispensavam cuidados, e apesar de assegurada a infraestrutura de cuidados da instituição. Com a ausência prolongada da mãe, as crianças apresentavam uma série de sintomas, com crescente agravamento, como perda de peso, insônia, suscetibilidade a doenças, atraso no desenvolvimento, alheamento e recusa do contato com os cuidadores (Spitz; Wolf, 1946). Esses sintomas depressivos dos bebês contrastavam drasticamente com seu comportamento feliz e sociável do período antecedente à separação. A médio prazo, o prognóstico se tornava muito ruim e irreversível: os bebês entravam em estado de estupor, permaneciam inexpressivos, recusavam-se a se alimentar, tornavam-se inaptos para falar, para andar, para se alimentar sozinhos e para adquirir hábitos de higiene. Após certo período, os danos se tornavam permanentes, mesmo quando as mães retomavam o contato com as crianças (Spitz; Wolf, 1946).

Spitz e Wolf (1946) denominaram esse quadro clínico *depressão anaclítica*, considerando a especificidade dos sintomas e as circunstâncias nas quais eles começavam a aparecer. Segundo os autores, notava-se que a depressão anaclítica se desencadeava quando os

bebês perdiam o “objeto amado” em um período em que ainda estavam destituídos de certa maturação biológica e de certo nível de constituição subjetiva, na qual já teria sido estabelecida uma separação subjetiva entre a criança e a mãe. Embora fale-se em “mãe”, no desencadeamento da depressão anaclítica não está em questão a perda da mãe biológica da criança, mas a perda da mãe como objeto de amor que satisfazia sexualmente a criança, ao mesmo tempo em que se ocupava dos cuidados básicos necessários para sua sobrevivência. Spitz e Wolf (1946) sugeriram o emprego do sintagma “objeto de amor” [*love object*] como substitutivo do significante mãe: “(...) quando nós falamos da mãe, estamos usando um termo que deveria cobrir, de fato, um campo mais amplo. “Objeto de amor” seria a expressão mais correta e nós deveríamos dizer que essas crianças sofrem a perda do objeto de amor delas” (Spitz; Wolf, 1946, p. 328, tradução nossa).

Retornando às elaborações freudianas com Lacan (2003), podemos tecer novas considerações sobre a etiologia da depressão anaclítica, tendo em vista a constatação dos autores que ela remete a uma perda situada nesse laço indiscernível entre o que virá a ser o Eu e o Outro. Para isso, consideramos que esse Outro só aparece assim, constituído enquanto alteridade, em um outro nível da constituição subjetiva, quando se forma a imago narcísica (inconsciente). Não há um objeto de investimento libidinal ou agressivo precedente ao narcisismo, pois, como assevera Freud (2021), as pulsões não amam. No autoerotismo a dispersão pulsional ainda está em jogo, logo, o que vigora são apenas as satisfações prazerosas e desprazerosas que somente pela instauração do narcisismo poderão ser atreladas ao amor e ao ódio.

Isto posto, podemos interpelar de que se trata nessa perda desse objeto amado. Algo fundamental para a constituição subjetiva tenha sido perdido para aquelas crianças internadas, a ponto de o desenvolvimento corporal, cognitivo, emocional, psíquico delas se tornar irreversivelmente comprometidos. Algo transmitido por esse Outro primordial, ainda não subjetivado como alteridade por esses bebês. Da perspectiva lacaniana, interessa-nos considerar a questão pela perspectiva de que a família conjugal transmite uma função de resíduo de uma geração à outra, função que não é da ordem da satisfação das necessidades, mas da constituição subjetiva que implica “a relação com um desejo que não seja anônimo” (Lacan, 2003, p. 369).

Com “um desejo que não seja anônimo” evocamos o papel desempenhado pelo Outro na constituição subjetiva, as funções desse Outro do lado da mãe e do pai. Na mãe, o desejo não anônimo traz “a marca de um interesse particularizado, nem que seja por intermédio de suas próprias faltas” (Lacan, 2003, p. 369). O bebê, portanto, ocupa um lugar no desejo da mãe que não é de qualquer ordem, mas em sua particularidade de bebê historicizado. Por isso aquele resto aludido por Lacan: o bebê é situado em uma história cujas marcas que o constituirão serão transmitidas de geração em geração, ainda que de maneira diferente e apesar de serem subjetivadas de maneira muito própria por cada um. Do lado do pai, esse desejo não anônimo comparece quando seu nome vetoriza “uma encarnação da Lei no desejo” (Lacan, 2003, p. 369). É a partir dessa vetorização que o desejo pode aparecer. O que esses bebês perdiam, portanto, era justamente a marca desse desejo não anônimo, particularizado via Nome-do-Pai. Tendo isso em vista, podemos conceber que é possível que os procedimentos institucionais de cuidados dispensados aos bebês, a despeito da infraestrutura adequada e do empenho das enfermeiras, falhavam pela falta dessa particularização. Do ponto de vista lacaniano, portanto, podemos retomar da seguinte maneira a perda que desencadeia a depressão anaclítica entre os bebês abandonados: com o afastamento materno durante a institucionalização, os bebês perdiam esse lugar suposto no desejo particularizado do Outro materno, que aparece para a criança marcado por uma falta transmitida pelo Nome-do-Pai.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apoiadas nas pulsões de autoconservação, as pulsões no nível do autoerotismo criam um circuito para obtenção de satisfação a partir desse Outro primordial, circuitos dos quais se destacam os objetos parciais que possibilitarão a concepção de um Eu separado de um Outro. A teorização de Freud acerca da dinâmica pulsional no nível do autoerotismo, portanto, foi fundamental para apreensão da situação clínica vivenciada com bebês institucionalizados e, a partir disso, intervirem clinicamente nestas circunstâncias a fim de dirimir os efeitos catastróficos do afastamento materno. Retomar os estudos dos autores pelas lentes de Lacan possibilitou uma releitura da perda quando os laços com as mães se rompiam. Desaparecido o Outro que se tornaria um Outro pré-histórico, compromete-se a transmissão e inscrição das marcas que constituem subjetivamente e singularmente o bebê.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FREUD, S. **Zur Einführung des Narzißmus**. Leipzig, Wien, Zürich: Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1924. Disponível em: https://archive.org/details/Freud_1924_Narzissmus_k/ Acesso em 01 dez. 2024.

FREUD, S. **As pulsões e seus destinos**. Trad. Pedro Heliodoro Tavares. Belo Horizonte: Autêntica, 2021.

LACAN, J. **O seminário**: livro 5. As formações do inconsciente. Rio de Janeiro: JZE, 1999.

LACAN, J. Nota sobre a criança. In LACAN, J. **Outros escritos**. Rio de Janeiro: JZE, 2003. pp. 369-370.

SPITZ, R.; WOLF, K. Anaclitic Depression. **The Psychoanalytic Study of the Child**, 2:1, 313-342, 1946. <http://dx.doi.org/10.1080/00797308.1946.11823551>